

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4277607>

УДК 025.171:027.1

Колосова Г.И.

Колосова Галина Иосифовна, главный библиотекарь Научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, Томский государственный университет. 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36. E-mail: ork_2003@mail.ru

Авторские инскрипты в книгах из личной библиотеки графа П.А. Валуева

Аннотация. С 1885 г. в Научной библиотеке Томского университета хранится книжное собрание известного в России государственного деятеля – графа П.А. Валуева. В статье предметом изучения являются дарственные надписи (инскрипты) в книгах, подаренных графу самими авторами. Среди них писатели, публицисты, историки, ученые разных отраслей науки, общественные и государственные деятели XIX столетия. Тексты инскриптов в рассматриваемых книгах вводятся в научный оборот впервые и воспроизводятся полностью. Они являются документальными подтверждениями взаимоотношений Валуева с известными людьми своего времени, а также своеобразными репрезентантами книжной культуры, литературного этикета и научно-культурного общения в России XIX столетия.

Ключевые слова: П.А. Валуев, личные книжные собрания, инскрипты, русские издания XIX века, Научная библиотека Томского государственного университета.

Kolosova G.I.

Kolosova Galina Iosifovna, Chief Librarian of the Scientific Library, Honoured Cultural Worker of Russian Federation, Tomsk State University. 634050, Russia, Tomsk, Lenin av., 36. E-mail: ork_2003@mail.ru

Author's inscriptions in books from the personal library of Count P.A. Valuev

Abstract. Since 1885 a book collection of the famous Russian statesman, Count P.A. Valuev is kept in the Scientific Library of Tomsk University. The article examines dedicatory inscriptions in books donated to the count by the authors themselves. Among those are writers, publicists, historians, scientists of various branches of science, public figures and statesmen of the 19th century. The texts of the inscriptions in the considered books are introduced into scientific circulation for the first time and are reproduced in full. They are documentary evidence of Valuev's relationship with famous people of his time, as well as peculiar representatives of book culture, literary etiquette and scientific and cultural communication in Russia in the 19th century.

Key words: P.A. Valuev, personal book collections, dedicatory inscriptions, Russian publications of the 19th century, Scientific Library of Tomsk State University.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта «Родовые библиотеки русской аристократии и проблема читателя», грант № 19-012-00038.

Данная статья посвящена дальнейшему изучению состава личной библиотеки Петра Александровича Валуева (1815–1890), члена Государственного совета, министра внутренних дел и государственных имуществ, председателя Комитета министров [8, 9]. В его книжном собрании, которое находится в фонде Научной библиотеки Томского университета, сохранилось около 50 книг с дарственными надписями. Предметом изучения являются дарственные надписи – инскрипты – в книгах, подаренных Валуеву их авторами. Среди них писатели, публицисты, историки, ученые разных отраслей науки, общественные и государственные деятели XIX столетия. Основная задача – раскрыть личный контакт и взаимоотношения Валуева со своими современниками в контексте дарения книги с инскриптом.

Дарственные надписи в книгах давно являются предметом внимания исследователей. Библиографический список относящихся к проблеме изучения книжного инскрипта публикаций с 1934 по 2006 г. представлен в работе О.Н. Ильиной «Изучение личных библиотек в России» [7, с. 128-139]. В последнее время наблюдается повышенный интерес к данной теме, здесь можно отметить работы А.И. Рейтблата, А.С. Янушкевича, Н.В. Гончаровой и др. [3, 13, 16]. Так, например, А.С. Янушкевич считает: «Инскрипт – своеобразный репрезентант книжной культуры определенной эпохи и литературного этикета той или иной страны. Принципиально важен контекст надписи: ее следы в дневнике, эпистолярии, мемуарах, поэзии, ассоциативный фон и т.д.» [16, с. 103].

Самый ранний инскрипт в библиотеке Валуева имеется на сочинении Д.Н. Дубенского и датируется 14 апреля 1827 г. Петр Александрович получил прекрасное домашнее образование, в числе его учителей были некоторые преподаватели Московского университетского благородного пансиона. Так, например, Дмитрий Никитич Дубенский (?–умер в 1863 г.), который

преподавал Петру Валуеву русский и латинский языки, подарил своему ученику два своих сочинения. Первое из них – «Рассуждение о водяных сообщениях в России, сочиненное кандидатом словесных наук Дмитрием Дубенским для степени магистра» (М., 1825). На шмуцтитule он сделал такую надпись: «Петру Александровичу Валуеву в знак истинного моего уважения и благодарности за успехи и прилежание. Сочинитель. 1827 апреля 14-го». Как видим, учитель обращается к своему двенадцатилетнему ученику с уважением – по имени и отчеству, благодарит за успехи в учебе и прилежании. В предисловии же к своему сочинению автор отметил: «История искусственных путей водяного сообщения может служить уроком для потомства, постепенного образования и славы народа, их совершившего» [4, с. 3].

Показательна дарственная надпись Дубенского на втором его сочинении «Опыт о народном русском стихосложении» (М., 1828), где он написал: «Петру Александровичу Валуеву, Юному любителю русского слова в воспоминание старых уроков. Сочинитель. 1828. Октяб. 2». Дмитрий Никитич не просто хвалит Петра Александровича за успехи в изучении русского языка, но называет его «Юным любителем русского слова». Обе надписи весьма интересны, так как видно, насколько высоко оценивал педагог своего ученика. Как отмечает А.И. Рейтблат, инскрипты, написанные в позиции «сверху вниз», встречаются очень редко [13, с. 165].

В опубликованном дневнике Валуева сохранились сведения о многих русских писателях, среди которых чаще всего упоминается имя Петра Андреевича Вяземского (1792–1878) [1, 2]. Известно, что Валуев первым браком был женат на его старшей дочери Марии. В доме Вяземских он встречался со многими известными литераторами, в том числе с А.С. Пушкиным и В.А. Жуковским. Хотя в 1849 г. Мария Петровна умерла, общение с Вяземскими не прекратилось, о чем

свидетельствуют многочисленные записи в дневнике Валуева. Так, например, в записи от 20 января 1861 г. он отмечает: «Утром в комитете. Потом в Министерстве. Вечером у Вяземских на литературном вечере, где познакомился с Гончаровым» [1, с. 61]. Запись от 5 декабря 1866 г.: «Читал кн. Вяземскому отрывки из моих записок и мою всеподданнейшую записку 13 апреля 1863» [2, с. 174]. Одна из последних записей от 25 марта 1874 г.: «Кн. Вяземскому за 80? Печально» [2, с. 307].

Среди книг на русском языке в библиотеке Валуева есть два сочинения П.А. Вяземского. В одном из них – «Фон-Визин. Биография» (1848) – автор впервые полностью раскрывает биографию русского писателя и публикует некоторые архивные документы. В 1864 г. Вяземский издает свои воспоминания, написанные по поводу кончины графа А.А. Бобринского. В верхней части обложки этой книги он написал: «Петру Александровичу Валуеву от автора». Такая предельно краткая надпись отражает специфику отношений Вяземского со своим зятем и в то же время является подтверждением их долгой дружбы.

Многие исследователи считают, что инскрипты, написанные в позиции «по горизонтали» (т.е. когда даритель и адресат равны по статусу), были достаточно частым явлением в то время. Так, например, в дневнике Валуева имеются записи о встречах с Павлом Александровичем Мухановым (1797–1871), членом Государственного совета по Департаменту гражданских и духовных дел. Муханов был известен также как историк и издатель материалов по отечественной истории, долгие годы он был председателем Археографической комиссии. В библиотеке Валуева сохранилось несколько его исторических трудов. Несомненный интерес представляет «Сборник Муханова», изданный им в 1836 г. в Москве. В предисловии к сборнику автор поясняет: «Собрав много любопытных документов, относящихся до отечественной истории, я решился их напечатать, в надежде при-

нести пользу занимающимся историческими изысканиями» [13, с. 3]. В «Сборник» вошли 154 акта: грамоты, записки, письма и другие документы исторического, юридического и политического содержания, относящиеся к периоду со времени княжения Василия Дмитриевича до Петра I. Сказать сложно, когда Муханов подарил Валуеву свой сборник, поскольку на титульном листе книги он оставил такую лаконичную надпись: «Петру Александровичу Валуеву от издателя». Можно считать, что надпись свидетельствует о положительном отношении Муханова к адресату.

Одна из первых записей об Александре Ивановиче Кошелеве (1806–1883), известном публицисте и общественном деятеле, сделана в дневнике Валуева 13 февраля 1861 г.: «Утром в Комитете. Вечером был у меня Кошелев» [1, с. 68]. В 1864–1866 гг. Кошелев был членом учредительного комитета в Царстве Польском, где на него было возложено управление финансами. В 1871–1872 гг. он издавал журнал «Беседа», критиковавший финансово-экономическую и внутривластную деятельность правительства. Но многие его публицистические работы этого периода не могли быть изданы в России, поэтому он вынужден был печатать их в Германии. Так, в своих записках Кошелев пишет: «И вновь изданная мною в Берлине книжка «Об общинном землевладении» подверглась запрещению! Это за что?» [10, с. 145]. В библиотеке Валуева хранится только одна небольшая его брошюра под названием «О нашем денежном кризисе» (М., 1864). На верхней издательской обложке сохранилась надпись: «Петру Александровичу Валуеву от автора».

Большинство книг с дарственными надписями были подарены Валуеву в 1860–1870-е гг. Его высокое положение в обществе отразилось и в текстах книжных инскриптов. Не надо забывать, что для многих дарителей Валуев был официальным лицом, поэтому в большинстве своем они писались в позиции «снизу

вверх»: от низшего к высшему по статусу руководителю – так было принято в то время в той среде. А.И. Рейтблат объясняет такую позицию тем, что «дарение книги – акт этикетный, в каком-то смысле обязательный. Столь этикетный характер носит инскрипт» [13, с. 163]. Самым распространенным обращением авторов к Валуге являлась форма «Его Высокопревосходительству», а сами дарители подписывались просто: «сочинитель», «автор» или «издатель». Только некоторые инскрипты содержали оригинальную подпись дарителя и дату дарения. Рассмотрим отдельные примеры таких дарственных надписей в контексте взаимоотношений дарителей с адресатом.

В библиотеке Валуге имеется несколько сочинений по античной литературе и истории, переводы которых были выполнены Александром Семеновичем Клевановым (1826-1889). Ещё в 1850-е гг. он серьезно начал заниматься переводами сочинений древних классиков, которыми и снискал известность. Уже в 1858-1861 гг. он издал сочинение древнеримского историка Тита Ливия Падуанского «История народа римского» в трех томах. В предисловии к первому тому он пишет: «Сочту себя счастливым, если перевод мой даст хоть слабое понятие Русским читателям о достоинстве подлинника. Мне же он доставляет не только удовольствие, но и отраду» [11, с. X].

В 1861 г. в Москве вышло его сочинение «Обозрение философской деятельности Платона и Сократа», составленное на основе истории древней философии Квинта Метелла Целера. В том же году в его переводе было издано сочинение французского историка Амедея Тьерри «Рассказы Римской истории пятого века: Последнее время Западной империи». Интересно, что все пять своих книг он подарил Валуге 29 января 1863 г., причем текст надписи во всех экземплярах один и тот же: «Его Высокопревосходительству Петру Александровичу Валуге с чувством глубочайшего почтения подносит А. Клеванов. 1863. Янв. 29». Как

видим, обращение к адресату весьма этикетарно, это объясняется тем, что с 1863 г. Клеванов стал работать в Министерстве внутренних дел, возглавляемом в то время Валуге.

Интерес представляет наличие в библиотеке Валуге книг медицинского характера. Среди них выделяется «Курс практического акушерства» (СПб., 1865), подаренный ему академиком Антоном Яковлевичем Крассовским (1821-1898), которого считают основоположником акушерства в России. В экземпляре сохранилась надпись: «Его Высокопревосходительству Петру Александровичу Валуге в знак глубокого уважения и беспредельной преданности от автора».

В 1850-1857 гг. литератор Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) служил чиновником особых поручений в Министерстве народного просвещения, его неоднократно направляли в командировки для сбора материала в архивах южных монастырей. На основе собранного материала в 1866 г. Данилевский издал в Харькове сборник исторических и биографических очерков «Украинская старина, для истории украинской литературы и народного образования». Через два года сборник был удостоен Академией наук малой премии графа Уварова. На экземпляре своего сочинения автор написал: «Его Высокопревосходительству Петру Александровичу Валуге от глубоко преданного сочинителя. Г. Данилевский. 3 января, 1871 г.».

Надо отметить, что проблемы организации образования в стране также интересовали Валуге. В его библиотеке среди книг по педагогике находятся несколько учебных пособий с дарственными надписями Петра Васильевича Евстафиева (1831-1914). В 1870–1880-е гг. он преподавал русскую словесность в Николаевском сиротском институте в Петербурге. В 1877 г. вторым значительным дополненным изданием вышел его учебник «Новая русская литература (от Петра до настоящего времени)» (СПб., 1877), предназначенный для мужских и женских

институтов, гимназий и учительских семинарий. Евстафиев посчитал необходимым преподнести один экземпляр Валугу, сделав следующую надпись: *«Его Высокопревосходительству Господину Почетному Опекуну, управляющему С.П.Б. Николаевским Институтом Петру Александровичу Валугу. С глубочайшим уважением имеет честь почтительнейше представить свой труд П.В. Евстафиев. 1877»*. Как видим, надпись раскрывает причину дарения книги: поскольку Валуга являлся почетным опекуном Николаевского сиротского института, этикет обязывал автора преподнести свой учебник.

Дарственная надпись сохранилась и на другом учебнике Евстафиева «Начальные основания педагогики, методики и дидактики: учебник для институтов, гимназий и учительских семинарий. Настольная книга для родителей и воспитателей» (СПб., 1879). В предисловии к первому выпуску он пишет: «Педагогика, со временем, конечно, получит в составе общеобразовательного курса то место и значение, какие принадлежат ей, как предмету учебному и воспитательному» [5, с. I]. Второй выпуск посвящен раскрытию начальных оснований дидактики и методики, где дан и исторический очерк воспитания и обучения у древних и новых народов. В подаренном экземпляре автор написал: *«Его Высокопревосходительству Петру Александровичу Валугу с глубочайшим почтением и признательностью имеет честь представить этот труд. П.В. Евстафиев. 17.XI. 1879»*.

В числе знакомых Валуга был и Федор Павлович Еленев (1827-1902), который в 1860 г. исполнял обязанности секретаря у Я.И. Ростовцева, председателя Редакционных комиссий для составления положения о крестьянах. Затем Еленев долгие годы работал в Санкт-Петербургском цензурном комитете и в Совете Главного управления по делам печати. В дневнике Валуга, бывшего в то время министром внутренних дел, есть

интересная запись от 30 января 1863 г.: «Собирал у себя цензоров для программного с ними объяснения. Г. Цеэ неловко, но он вынужден терпеть. Некоторым цензорам, например, г. Еленеву, не по сердцу, но скрепить сердце приходится» [1, с. 206].

Как публицист Ф.П. Еленев сотрудничал в некоторых периодических изданиях. Среди его сочинений интерес представляет сборник очерков «В захолустье и в столице». В 1867–1869 гг. Еленев опубликовал ряд своих статей под псевдонимом «Скалдин» в журнале «Отечественные записки», а в 1870 г. издал их отдельным сборником, но также под псевдонимом. В предисловии он пишет: «С недавнего времени в наше образованное общество стало проникать сознание, что центр тяжести русской жизни находится не в столице, а в провинциях. Появление этого сознания занимает не последнее место в числе тех перемен, которые совершались на наших глазах в умственной и гражданской жизни России» [6, с. 8]. Вскоре в журнале «Отечественные записки» появилась рецензия, в которой анонимный автор дал сборнику высокую оценку: «Тем более большего внимания и благодарности заслуживает труд г. Скалдина, который представляет нам полную картину провинциальной жизни, преображающейся под влиянием в ней реформ. Труд этот в нашей литературе едва ли не единственный в своем роде – по своей полноте и солидарности» [14, с. 212]. На подаренном экземпляре Еленев написал: *«Его Превосходительству Петру Александровичу Валугу, в знак высокого и неизменного уважения, от сочинителя. 13-го апреля 1871 г.»*.

Как уже упоминалось, в период с 1872 по 1879 гг. Валуга возглавлял министерство государственных имуществ, заведовавшее государственными землями и иным государственным имуществом в России. Поэтому в его библиотеке находятся издания трудов многих известных ученых по горному делу, геологии и гео-

графии, причем многие из них с дарственными надписями.

Почти пятьдесят лет жизни и творчества горного инженера Илиодора Фёдоровича Фелькнера (1829–1895) были связаны с Донецким краем, где он с 1865 по 1871 г. работал Горным начальником Луганского завода. В 1874 г. он издал один из своих капитальных трудов «Каменный уголь и железо в России» (1874), посвященный не только техническим вопросам о каменном угле и железной руде, но и об истории Донецкого края и открытых месторождениях Донецкого бассейна. На экземпляре своей книги он оставил официальную надпись: *«Его Высокопревосходительству Петру Александровичу Валугеву. Усердное приношение автора».*

Знаменитый русский геолог, географ и исследователь Иван Васильевич Мушкетов (1850–1902) проводил геологические изыскания на Урале, в Восточной Сибири и Средней Азии. В 1876 г. он опубликовал «Краткий отчет о геологическом путешествии по Туркестану в 1875 году». На экземпляре, подаренном Валугеву, он написал: *«Его Высокопревосходительству господину Министру Государственных Имуществ, Статс-Секретарю Петру Александровичу Валугеву почтительнейше от автора».* Как видим, надпись также носит официальный характер и отражает социальную иерархию.

На экземпляре книги «Русские железные дороги относительно доходов и расходов эксплуатации» (СПб., 1875) имеется очень интересный по содержанию инскрипт: *«Его Высокопревосходительству Петру Александровичу Валугеву. В засвидетельствование глубочайшего уважения свой посильный труд для разъяснения железнодорожного дела имеет честь поднести Автор».* Даритель книги Иван Станиславович Блюх (1836-1901) – русский учёный-экономист, банкир, концессионер железных дорог в Российской империи, меценат.

Настольная книга русского крестьянина под названием «Бог, царь и народ»

(СПб., 1880) была составлена редактором и издателем народного журнала «Сельская беседа» Василием Владимировичем Кардо-Сысоевым. На правом форзаце экземпляра он написал: *«Его Сиятельству Графу Петру Александровичу Валугеву с чувством глубокого уважения, от автора. 11 марта 1880 г. С. Петербург».* Как известно, 19 февраля 1880 г. Валугев был возведен в графское достоинство, поэтому автор, называя его графом, обязан был так обращаться к нему «Ваше сиятельство» и указывать титул.

Поскольку в 1870-х гг. Валугев, будучи министром государственного имущества, также возглавлял комиссию для исследования положения сельского хозяйства и сельской производительности, то закономерно наличие в его библиотеке трудов многих известных специалистов в области сельского хозяйства, лесоводства и агрономии. Внимание привлекает книга известного в то время специалиста сельского и лесного хозяйства Василия Иеремиевича Гомилевского (1846-1918). Его руководство для землевладельцев «Основание лесоразведения в степях южной России» было издано в Одессе в 1880 г. По желанию автора экземпляр был переплетен в бордовый бархат, на верхней крышке золотом вытиснены имя автора и название. На отдельном листке, вставленном перед титульным листом, надпись: *«От автора В. Гомилевского 1880. 19. III. Его Сиятельству Графу Петру Александровичу Валугеву, Господину Председателю Комитета Министров».*

Сохранились в библиотеке графа две работы главы Московского главного архива Федора Андреевича Бюлера (1821-1896): «Очерк деятельности комиссии печатания грамот и договоров, состоящей при Московском главном архиве Министерства иностранных дел» (М., 1877) и «Подлинные акты, относящиеся к Иверской иконе Божией Матери, принесенной в Россию в 1848 году» (М., 1879). Оба своих труда он подарил Валугеву, сделав в каждом из них одинаковую надпись: *«Его*

Сиятельству Графу Петру Александровичу Валуеву почтительное приношение. Бар. Ф. Бюлер. Москва. 25 ноября 1880 г.».

Итак, последняя дарственная надпись на книге, подаренной Валуеву, датирована 25 ноября 1880 г. Как известно, в октябре 1881 г., при вступлении императора Александра III на престол, Валуев ушел в отставку, сохранив только членство в Государственном совете.

Хронологически дарственные надписи на книгах в библиотеке Валуева охватывают достаточно большой период с 1827 по 1880 год. Как считает Л.А. Озеров, «по надписям на книгах, сделанным одному адресату разными авторами, можно судить об этом адресате. Надписи такого рода сочетаются в общую характеристику человека» [12, с. 232]. Пророческими оказались надписи 1827 и 1829 гг. педагога Д.Н. Дубенского своему уче-

нику – он вполне оправдал оценки своего учителя и стал крупным государственным деятелем. Последующие дарственные надписи фиксируют продвижение Валуева на государственной службе. Небольшие по содержанию тексты инскриптов в книгах его библиотеки являются документальным подтверждением, с одной стороны, разносторонних способностей владельца и продвижения его на государственной службе, с другой стороны, они отражают его взаимоотношения с известными людьми своего времени. Можно констатировать, что впервые вводимые в научный оборот тексты авторских книжных инскриптов из библиотеки графа Валуева имеют свою историю и свою судьбу, являясь своеобразным репрезентантом книжной культуры, литературного этикета и научно-культурного общения в России XIX столетия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х тт. Т. 1. 1861-1864. М., 1961. 422 с.
2. Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х тт. Т. 2. 1865-1876. М., 1961. 588 с.
3. Гончарова Н.В. Книги с дарственными надписями в книжном собрании князя С.М. Голицына // Нравственные ценности и будущее человечества. Материалы XXVIII-х Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 2019. С. 52-59.
4. Дубенский Д.Н. Рассуждение о водяных сообщениях в России. М., 1825. 118 с.
5. Евстафиев П.В. Начальные основания педагогики, методики и дидактики: учебник для институтов, гимназий и учительских семинарий. Настольная книга для родителей и воспитателей. Вып.1. СПб., 1879. 543 с.
6. Еленев Ф.П. В захолустье и в столице. СПб., 1870. 451 с.
7. Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в России. Материалы к указателю литературы на русском языке за 1934-2006 гг. СПб., 2008. 502 с.
8. Колосова Г.И. Запрещенные цензурой русские издания второй половины XIX века в книжном собрании графа П.А. Валуева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2020. №37. С. 246-257.
9. Колосова Г.И. Русские издания в книжном собрании графа П.А. Валуева, хранящемся в Научной библиотеке Томского государственного университета // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 34. С. 241-251.
10. Кошелев А. И. Записки (1812-1883 годы). М., 2002. 476 с.
11. Ливий Тит История народа римского. Пер. А. Клеванова. Т.1. М., 1858. 488 с.
12. Озеров Л.А. Надпись на книге // Встречи с книгой. М., 1979. С. 228-243.
13. Рейтблат А.И. Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., Новое литературное обозрение, 2014. 415 с.
14. Рецензия на «В захолустье и в столице». Соч. Скалдина. СПб., 1870. // Отечественные записки. 1871. № 2. С. 211-213.

15. Сборник Муханова. М., 1856. 318 с.
16. Янушкевич А.С. Инскрипт в творческой системе В.А. Жуковского и в книгах его библиотеки // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2011. №1 (13). С. 103-120.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Valuev P.A. Dnevnik P.A. Valueva, ministra vnutrennih del. V 2-h tt. T. 1. 1861-1864. M., 1961. 422 s.
2. Valuev P.A. Dnevnik P.A. Valueva, ministra vnutrennih del. V 2-h tt. T. 2. 1865-1876. M., 1961. 588 s.
3. Goncharova N.V. Knigi s darstvennymi nadpisjami v knizhnom sobranii knjazja S.M. Golicyna // Nравstvennye cennosti i budushhee chelovechestva. Materialy XXVIII-h Duhovno-istoricheskikh chtenij pamjati svjatyh ravnoapostol'nyh Kirilla i Mefodija. Tomsk, 2019. S. 52-59.
4. Dubenskij D.N. Rassuzhdenie o vodjanyh soobshhenijah v Rossii. M., 1825. 118 s.
5. Evstafiev P.V. Nachal'nye osnovanija pedagogiki, metodiki i didaktiki: uchebnik dlja institutov, gimnazij i uchitel'skih seminarij. Nastol'naja kniga dlja roditelej i vospitatelej. Vyp.1. SPb., 1879. 543 s.
6. Elenev F.P. V zaholust'e i v stolice. SPb., 1870. 451 s.
7. Il'ina O.N. Izuchenie lichnyh bibliotek v Rossii. Materialy k ukazatelju literatury na russkom jazyke za 1934-2006 gg. SPb., 2008. 502 c.
8. Kolosova G.I. Zapreshhennye cenzuroj russkie izdanija vtoroj poloviny XIX veka v knizhnom sobranii grafa P.A. Valueva // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie. 2020. №37. S. 246-257.
9. Kolosova G.I. Russkie izdanija v knizhnom sobranii grafa P.A. Valueva, hranjashhemsja v Nauchnoj biblioteke Tomskogo gosudarstvennogo universiteta // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie. 2019. № 34. S. 241-251.
10. Koshelev A. I. Zapiski (1812-1883 gody). M., 2002. 476 s.
11. Livij Tit Istorija naroda rimskogo. Per. A. Klevanova. T.1. M., 1858. 488 s.
12. Ozerov L.A. Nadpis' na knige // Vstrechi s knigoj. M., 1979. S. 228-243.
13. Rejtblat A.I. Pisat' poperek: stat'i po biografike, sociologii i istorii literatury. M., Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. 415 s.
14. Recenzija na «V zaholust'e i stolice». Soch. Skaldina. SPb., 1870. // Otechestvennye zapiski. 1871. № 2. S. 211-213.
15. Sbornik Muhanova. M., 1856. 318 s.
16. Janushkevich A.S. Inskript v tvorcheskoj sisteme V.A. Zhukovskogo i v knigah ego biblioteki // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologija. 2011. №1 (13). S. 103-120.

Поступила в редакцию 17.10.2020.

Принята к публикации 21.10.2020.

Для цитирования:

Колосова Г.И. Авторские инскрипты в книгах из личной библиотеки графа П.А. Валуева // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 192-199. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Kolosova.pdf>